

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ФИБРОЗА ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ

Сайдахмедов Зухриддин Иброхимжон угли

Ассистент кафедры терапевтических дисциплин

Ферганского медицинского института общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16881987>

Фиброз легких представляет собой патологическое состояние, характеризующееся избыточным образованием соединительной ткани в легких, что приводит к нарушению газообмена и снижению дыхательной функции. Одним из значимых факторов, способствующих развитию фиброза, является перенесённая пневмония, особенно в случаях тяжелого течения, затяжного воспаления или повторных инфекций. Наиболее выраженная тенденция к развитию поствоспалительного фиброза наблюдается у пациентов, перенесших вирусную пневмонию, включая COVID-19, а также бактериальную пневмонию с осложнённым течением. Современная терапия фиброза после пневмонии включает в себя комплексный подход, сочетающий медикаментозное и немедикаментозное лечение, а также инновационные технологии регенеративной медицины.

Основу современной фармакотерапии составляют антифибротические препараты. Наиболее изученными средствами в этой группе являются ниндетаниб и пирфенидон, которые ранее были одобрены для лечения идиопатического легочного фиброза. Эти препараты направлены на ингибирование процессов пролиферации фибробластов, уменьшение секреции фибронектина и коллагена, а также торможение ангиогенеза и воспаления. Клинические исследования последних лет продемонстрировали эффективность применения этих средств и у пациентов с постпневмоническим фиброзом, особенно при COVID-ассоциированной патологии легких. Применение антифибротиков позволяет существенно замедлить прогрессирование изменений в легочной ткани, снизить выраженность клинических симптомов и улучшить показатели функции внешнего дыхания.

Наряду с антифибротической терапией, значимую роль играют противовоспалительные средства, особенно глюкокортикостероиды, применяемые в острый и подострый периоды. Кортикостероиды способны снижать активность воспалительного процесса, который является пусковым механизмом фиброзирования. Однако их длительное применение сопряжено с рисками и требует индивидуального подбора

дозировки. В ряде случаев также применяются иммуносупрессивные препараты и ингибиторы цитокинов, особенно у пациентов с аутоиммунным компонентом или персистирующим воспалением.

В последние годы активно развиваются регенеративные методы, включая использование мезенхимальных стволовых клеток (МСК), обладающих способностью к дифференцировке, иммуносупрессии и стимуляции регенерации поврежденной легочной ткани. Клинические и экспериментальные исследования показали, что введение МСК может способствовать снижению степени фиброза, улучшению структуры легочной ткани и уменьшению выраженности дыхательной недостаточности. Хотя метод ещё требует стандартизации, он рассматривается как перспективное направление в лечении фиброзных изменений после пневмонии.

Немедикаментозные методы включают в себя респираторную реабилитацию, кислородотерапию, дыхательную гимнастику и физиотерапевтические процедуры. Эти подходы направлены на поддержание вентиляционной способности легких, повышение толерантности к физической нагрузке и улучшение общего состояния пациента. Особенно эффективны они на фоне проводимой базисной фармакотерапии.

Таким образом, лечение фиброза после пневмонии требует комплексного и индивидуализированного подхода. Наибольшую эффективность демонстрирует сочетание антифибротических препаратов с модуляторами воспаления, клеточной терапией и программами реабилитации. Актуальными задачами современной медицины остаются разработка новых терапевтических мишеней, совершенствование методов ранней диагностики фибротических изменений и проведение многоцентровых клинических исследований, направленных на оценку долгосрочной эффективности применяемых схем лечения.

Литература:

1. George, P. M., Barratt, S. L., Condliffe, R., et al. (2020). Pulmonary fibrosis and COVID-19: the potential role for antifibrotic therapy. *The Lancet Respiratory Medicine*, 8(8), 807–815. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30225-3](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30225-3)
2. Myall, K. J., Mukherjee, B., Castanheira, A. M., et al. (2021). Persistent post-COVID-19 interstitial lung disease: An observational study of corticosteroid treatment. *Annals of the American Thoracic Society*, 18(5), 799–806.

3. Behr, J., Prasse, A., Kreuter, M., et al. (2021). Pirfenidone and nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases: real-world experience. *European Respiratory Review*, 30(161), 200409.
4. Leng, Z., Zhu, R., Hou, W., et al. (2020). Transplantation of ACE2-mesenchymal stem cells improves the outcome of patients with COVID-19 pneumonia. *Aging and Disease*, 11(2), 216–228.

